

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNYMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмуродова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi ТИВВИЙОТГА ОИД ЕКВИВАЛЕНТ (МУҚОБИЛ) МАҚОЛЛАР ТАҲЛИЛИ.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Sh.T.Maxmaraimova,
Termiz davlat universiteti professori,
filologiya fanlari doktori

S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746013>

ANNOTATSIYA

E'tiboringizga o'zbek tilida havola qilinayotgan material XX asrning mashhur rus olimi S.A.Askoldovning shu nomdagi maqolasi bo'lib, u dastlab 1928-yilda professor L.V.Shcherba muharrirligi ostida “Russkaya rech” to'plamlari turkumidagi 2-kitob tarkibida nashr qilingan. So'ngroq, qariyb 70 yildan keyin (1997-yilda) mazkur maqola V.P. Neroznak muharrirligidagi “Russkaya slovesnost: Ot teorii slovesnosti k strukture teksta” antologiyasida qayta dunyo yuzini ko'rdi.

Maqola konseptning verbal voqyelanishi, uning tushunchaviy-obrazli tabiati masalasiga bag'ishlangan bo'lib, unda muallif konseptlarni asosiy ikki tipga bo'lib tasniflaydi. Bu bilish (zamonaviy yondashuvda kognitiv) hamda badiiy konseptlardir. Olim konseptning eng yorqin xususiyati sifatida uning “o'rinbosarlik vazifasi”ni ajratadi.

Mazkur maqolada olimning mingburchak va “Lukomore” misolidagi obrazli tafakkur talqini, bilish konseptlarini uch xil tushunish, badiiy konseptlar, shuningdek, so'zni konseptning tarkibiy qismi sifatida tushunishga doir lingvofalsafiy, lingvokognitiv qarashlari jamlangan bo'lib, hozirga qadar o'z ahamiyati va dolzarbligini saqlab kelmoqda.

Kalit so'zlar: obrazli tafakkur, konsept, so'z, tushuncha, bilish konseptlari, badiiy konseptlar, konseptlarning verbal voqyelanishi.

Ш.Т.Махмараймова,
профессор Термезского государственного университета,
доктор филологических наук

СТАТЬЯ С.А.АСКОЛЬДОВА “КОНЦЕПТ И СЛОВО”

АННОТАЦИЯ

Материал, предлагаемый вашему вниманию на узбекском языке, принадлежит известному российскому учёному XX века С.А.Аскольдову. Это одноименная статья автора, впервые опубликованная в 1928 году, в составе 2й книги новой серии сборников “Русская речь” под редакцией профессора Л.В. Щербы. Позже, почти 70 лет спустя (в 1997 году), статья была включена и опубликована в антологии “Русская словесность: от теории словесности к структуре текста” под редакцией В.Р. Нерознака.

Статья посвящена вопросу о вербальной выраженности концепта, его понятийно-образной природе, в которой автор классифицирует концепты на два основных типа. Это познавательные (в современном подходе когнитивные), а также художественные концепты. В

качестве наиболее яркой характеристики концепта ученый выделяет его “функцию заместителя”.

В данной статье обобщены лингвофилософские, лингвокогнитивные взгляды учёного относительно образного мышления, трех видов понимания концептов познания, художественных концептов, а также на понимание слова как компонента, составной части концепта, которые до сих пор сохраняют свою значимость и актуальность.

Ключевые слова: образное мышление, понятие, слово, концепт, познавательные концепты, художественные концепты, вербальная выраженность концептов.

Sh.T.Makhmaraimova,
Professor at Termez State University,
Doctor of Philology

S.A.ASKOLD'S ARTICLE “CONCEPT AND WORD”

ANNOTATION

The material offered to your attention in Uzbek belongs to the famous Russian scientist of the XX century S.A.Askoldov. This is the author's article of the same name, first published in 1928, as part of the 2nd book of the new series of collections “Russian Speech” edited by Professor L.V. Shcherba. Later, almost 70 years later (in 1997), the article was included and published in the anthology “Russian Literature: from the theory of literature to the structure of the text” edited by V.P.Neroznak.

The article is devoted to the question of the verbal expression of the concept, its conceptual and figurative nature, in which the author classifies concepts into two main types. These are cognitive (in the modern approach, cognitive), as well as artistic concepts. As the most striking characteristic of the concept, the scientist identifies its “substitute function”.

This article summarizes the linguophilosophical, linguocognitive views of the scientist regarding imaginative thinking, three types of understanding of the concepts of cognition, artistic concepts, as well as the understanding of the word as a component, an integral part of the concept, which still retain their significance and relevance.

Keywords: figurative thinking, concept, word, concepts of knowledge, artistic concepts, verbal realization of concepts.

Taqdim etilayotgan maqola muallifi S.A.Askoldov (uning haqiqiy familiyasi Alekseev) XX asr ilm-fanida birinchilardan bo‘lib konsept haqida ma‘lumot bergan hamda u haqda mushohada yuritgan sanoqli olimlardan biridir. Garchi konsept lisoniy-mental hodisa sifatida bungacha ham e‘tiborda bo‘lib kelgan: 11-asrda paydo bo‘lgan konseptualizm yo‘nalishi asoschisi P.Abelyar konseptlarni Alloh tomonidan inson qalbiga olamni yaxshiroq tushunish uchun berilgan fikriy qurol, universaliya deb tushungan, u konseptni tushunchalar majmuyi deb hisoblagan[1]. O‘rta asr faylasuflari J.Delez va Gvattarilar esa konseptni haqiqiy mavjudot xususiyatiga ega mental obyektlar sari yo‘l topishda obrazlar (assotsiativ g‘oyalar) hamda abstraksiyalar(tartiblangan g‘oyalar)ni yengish usuli, deya ta‘riflaganlar[2].

Yangi davrga kelib, konsept va uning kognitiv mohiyati, tafakkur jarayonidagi ishtiroki masalasi olimlarni tobora ko‘proq qiziqтира boshladi. Jumladan, D.S. Lotte uni “alohida so‘z”[3] sanagan bo‘lsa, G.O.Vinokur “alohida vazifani bajaruvchi so‘z”, deya talqin qilgan[4].

XX asrning oxirgi o‘n yilligida konsept termini N.D.Arutyunova[5], V.Teliya[6] ishlari, Yu.S. Stepanov[7], V.I.Karasik[8], I.A.Sternin[9], V.P.Neroznak, S.X. Lyapin, V.V.Vorobev, D.S.Lixachev[10], M. Vereщagin, V.G. Kostomarov, A.Vejbitskaya[11], V.A.Maslova[12] singari taniqli olimlarning e‘tibor markazida bo‘lib keldi.

Bu tadqiqotlar orasida, so‘zsizki, S.Askoldovning “Konsept va so‘z” nomli maqolasi alohida o‘rin tutadi, negaki u konseptlar olamiga teran va sinchkov nigoh bilan qarashga yordam berib, konseptlarning obrazli talqiniga bir qadar oydinlik kiritadi. U-bu nashrlarda mazkur maqolaning

to'liq shaklda berilgani bizga ma'lum emas, shu tufayli uning matnini o'zbek tilida taqdim etishni maqsad qildik.

1. MINGBURCHAK VA "LUKOMORYE"

Umumiy tushunchalar yoki konseptlarning tabiati haqidagi savol — universalialarning o'rta asr terminologiyasida uzoq vaqtdan beri navbatda turgan, ammo uning markaziy e'tiboriga tushmagan eski savol. Umumiy tushuncha, ongli harakatning mazmuni sifatida, bugungi kungacha "mingburchak", "adolat", "qonun", "huquq" va hokazo kabi so'zlarni tez aytish va tushunish singari aqliy ko'lamda biror narsaning deyarli sezilmaydigan miltillashiga monand yuzaga keladigan juda sirli muammo bo'lib qolmoqda.

Siz biron bir tasavvurni "mingburchak" so'zi bilan bog'laysizmi? Agar bunday tasavvur mavjud bo'lsa, unda u, albatta, 800 yoki 900 burchak haqidagi tasavvurdan farq qilmaydi. Va zotan, siz bu figuralarning aniq summasini, agar ma'lumotlar bo'lsa, ularning perimetrlari, maydoni, va hokazolarning hisobini (ham) chiqarishingiz mumkin. Qanday qilib noaniq, shunchaki, sizning ongingizda miltillovchi "narsa" xulosalarning aniqligini keltirib chiqarishi mumkin?

Hozirgi vaqtda konseptlar tabiati muammosi boshqa soha, ya'ni so'z san'atini nazariy o'rganish jihatidan murakkablashmoqda. Bu yerda so'z va u bilan bevosita bog'liq bo'lgan tajriba boshqa turdagi, aniqrog'i, chuqur bezovta qiluvchi his-tuyg'ulardan (ularni estetik deb atash yetarli bo'lmaydi) iborat oqibatlariga olib keladi. Yaqin vaqtgacha bu sohada so'z muammosi qandaydir darajada kam ko'zga tashlanardi. Ya'ni bu borada ilmiy faoliyatdan ko'ra san'atda osonroq deb o'ylash mumkin edi. Rassom tushunchalardan farqli o'laroq, idrok qiluvchining ongida obrazlarni (ya'ni tegishli g'oyalarni) uyg'otadi va ular orqali hissiy ta'sir ko'rsatadi.

Biroq so'nggi paytlarda so'z san'atida shunday shakllar qo'llanmoqdaki, ular (ko'tarilgan) masalaning unchalik jo'n yemasligini tobora ravshanlantirmoqda. Haqiqatdan ham, har bir badiiy syujet va uslub bilan bog'liq holda bizda qandaydir obraz gavdalanarmikan, degan jiddiy shubha tug'iladi. Axir, obraz talabchan (hodisa). Agar u ma'lum darajada narsalarning amaldagi pragmatikasiga mos kelmasa, yuzaga chiqmaydi. Gogolning istagiga binoan biz quvurdan uchib chiqib ketayotgan jodugar, shayton obrazlarini yaratishimiz mumkin. Biroq Fetning ushbu misralariga mos keladigan qandaydir tasvirni chizishga harakat qiling: "va men yurakning gullashini eshityapman". Bu (ichi) bo'sh misralar yemas, balki boshqa shoirning go'zal she'riga epigraf sifatida bitilgan juda jozibali she'r.

Ratsional semantik asosning yo'qligi yoki syujetning yanada ratsional(puxta o'ylangan) yoki pragmatik nomuvofiqligi tasvirlarning shakllanishiga ijobiy to'siqdir. Ammo aynan so'nggi paytlarda she'riyat nafaqat ikkinchi darajali, balki eng zo'r namoyandalari(ijodi)da ham nisbatan irratsional(mantiqsiz) bo'lib qolmoqda.

"Mantiqsiz til" haqida nima ham deyish mumkin, tan olish kerak, ba'zida u ham taajjub uyg'otadi. Ammo Blokning u yoki bu she'rlari muhim badiiy taassurotlar yaratishi va shu bilan birga aniq obrazlarni uyg'otmasligi mumkinligini anglab, Pushkin kabi oqil va teran shoirni o'qiyotganda mohiyatan xuddi shu narsa sodir bo'lishini payqash osonroq. Uning (A.S.Pushkinning) "Payg'ambar" asarini o'qib, sizda olti qanotli olovli farishta bilan birga qandaydir "chuvalashgan" tasavvurlar paydo bo'lishini yoki "Ruslan" ning so'zboshisi sizda allaqanday "lukomorye" obrazini gavdalanirishini tan olarmidingiz? "Lukomorye" so'zini tashlab, uni yana bir xayoliy so'z bilan almashtirishga harakat qiling, shunda ba'zi ahamiyatli jihatlar so'zboshi tarkibidan chiqib ketadi.

Konsept muammosi va badiiy so'z muammosi o'rtasidagi aloqadorlik nafaqat tutash nuqtalarga yega, balki asosiy jihatlarida mos tushadi ham. Bir vaziyatda so'zlar, hyech qanday kognitiv "tasavvur"ni yuzaga keltirmay (oson) tushuniladi va aniq mantiqiy ishlov berish obyekt bo'lishi mumkin bo'lgan narsani yuzaga keltiradi. Boshqa bir holatda, so'z hyech qanday badiiy "obrazlarni" gavdalanitirmay, muayyan ma'naviy ozuqaga olib keluvchi badiiy taassurot yaratadi.

Bilish sohasida doimiy, so'z san'atida esa nisbatan asosiy qadriyatni ifodalovchi bu mavhum "allanima" nima? Bilish muammosiga oid bu "allanima" "konsept" atalib, uning ikki turini: "umumiy tasavvur" va "tushuncha"ni anglash lozim. San'at sohasida bu "allanima" hali aniq termin bilan belgilanmagan. Biz buni (mavjud farqlarni anglagan holda) "badiiy konsept" deb atab turamiz. Muammoning umumiyliigi va uning yechimi ratsionallikning u yoki bu darajasi, umuman, g'oyaviy

mazmun darajasining, shubhasiz, moddiy asos va badiiy kechinmalardan iborat ekanligi bilan aniqlanadi. Nisbatan ahamiyatliroq bo'lgan badiiy asarlarni to'raligicha idrok etish uchun muayyan mafkuraviy asos zarur bo'ladi.

Bilishga xoslangan konseptlar bir qarashda she'riyatga mutlaqo begonadek ko'rinadi. Aslida, ular o'zlarining "yer osti ildizlari" bilan poetik so'zlar va uslublarning irratsional (haqiqatga zid) va noaniq ifodasini mazmunli ma'nolari bilan oziqlantiradi. Bundan tashqari, badiiy so'zlarning ma'nolari qanday individuallik bilan singdirilmasin, ularda doimo u yoki bu umumiylik aks etadi. Ularning turli ma'nolari har doim bir nechta umumiy kesishish nuqtalariga ega bo'ladi. Va bu borada barcha badiiy in'ikoslar mantiqiy barqarorlikdan mahrum bo'lsa-da, konseptlar xarakteriga egadir.

II. BILISHGA YO'NALTIRILGAN KONSEPTLARNI UCH XIL TUSHUNISH

Konsept nima, degan savolga uchta yo'nalish doirasida javoblar mavjud.

Ideallashtirish va intuitivlikka moyil gnoseologlar ko'pincha konseptlarni aqliy tuzilmalar sanab, ularning mavjudligini, shunchaki, inkor etadilar. Ular uchun konsept, agar ushbu terminga tayansak, mohiyatan obyektiv mavjudlikdir, ya'ni faqat ideal tartiblangan olam haqiqati asosida yotgan umumiylikdir. Ushbu umumiylik intuitiv ravishda yoki sezgini rivojlantiruvchi turli xil ratsional jarayonlar orqali ko'rinadi. Biroq bunday nuqtai nazar kamdan-kam hollarda o'rta asr realizmida o'zining aniq ifodasini topadi, aksar hollarda, masalan, Gusserl va uning izdoshlari bilan sodir bo'lganidek, unga(konseptga) qandaydir jur'atsiz yaqinlashish sifatida in'ikos topadi. Mazkur yo'nalishning zaif tomoni insonning predmetlarga, ba'zida esa inson aqlining sof uydirmalari va xatolariga shaxsiy munosabatini namoyish etuvchi ko'plab konseptlarning sun'iy va mavjud bo'lmagan tabiatini tushuntirishning imkonsizligida kuzatiladi.

Faraz qilaylik, "adolat" va "qonun" u yoki bu tarzda kuzatish mumkin bo'lgan olam munosabatlari asosida yotgan ideal subyektlardir. Ammo "odob-axloq qoidalari", "qo'rslik", "kir" kabi konseptlar haqida nima deyishimiz mumkin, shaxmat o'yinining figuralari hamda qoidalari va nihoyat, har xil turdagi noto'g'ri konseptlar haqida nima deyishimiz mumkin? Zotan, ularga u yoki bu predmetlilik (belgi, xususiyat)ning aniq bo'laklariga tegishli ontologik asoslarni mansub qilish mumkin. Ammo umumiylik – bu individual konkretlik degani emas, axir. Holbuki, keltirilgan barcha misollarda, shubhasiz, yog'och, suyuqlik va boshqa tushunchalarda bo'lgani kabi umumiylik haqida gap boradi. (Bu vaziyatda) idealistik yo'nalish tarafdorlari uchun ikki yechim bor: yoki dunyoning ideal tuzilishini har xil konvensiya(talab)lar va hatto inson ongining xato uydirmalari bilan to'ldirish yoki bunday fikrlarni soxta fikrlar deb e'lon qilish, ya'ni, ularda faqat ma'lum bir aniq g'oyalar bilan noto'g'ri bog'langan so'zlarni ko'rish,— qisqasi, nominalistik talqinga, ya'ni boshqa hollarda, idealistlarning o'zlari tomonidan juda ishonchli tarzda tanqid qilinuvchi talqinga murojaat qilish.

Konseptlar muammosini hal qilishning ikkinchi yo'nalishi yana o'sha, konseptning inson ongida umumiylik sifatida mavjudligini inkor etishdan iborat. Konseptlar – bu ba'zi shakl-shamoyil va belgilar orqali umumiy ahamiyat kasb etuvchi individual tasavvurlar. Bunday talqin nominalizm deb ataladi. Ammo u, avvalambor, biror konkret g'oyalar bilan tutashmaydigan fikrlar mavjudligidan ravshan dalolat beruvchi fikr tajribasiga bevosita ziddir. Konseptlarni umumiy ahamiyatli individual tasavvurlar sifatida tushuntirishdan boshqa, umumiylikni ma'nolar shaklida yashirin tan olish bor, xolos. Agar barcha uchburchaklar uchun mening tegishli dalil misolida chiqargan pozitsiyam muhim deb aytsam, bu mening umuman uchburchak haqidagi tushunchamga teng qiymatga ega bo'ladi.

Uchinchi (konseptualizm deb nomlangan) yo'nalishni o'zining aniq ma'nosida kelgan so'z deb qarash mumkin. Biroq konseptualizm odatda konseptlarning inson ongida mavjudligini tasdiqlashdan nariga o'tmagan va ular(konsept)ning tabiati hali ham yetarlicha sirli bo'lib qolmoqda.

III. KONSEPT O'RINDOSH SIFATIDA

Konseptlarning mohiyatini tushunish uchun ularning kognitiv vosita sifatidagi eng muhim tomonlarini tushunish kerak. Bu jihatni (konseptlarning) almashtirish funksiyasida ko'ramiz. Konsept – bu fikrlash jarayonida bir xil va cheksiz miqdordagi obyektlarning o'rnini to'ldiruvchi fikriy tuzilma. Biz o'simlik organizmi haqida umumiy xulosa berganimizda, biz oxir-oqibat ularni, ya'ni haqiqiy yoki hyech bo'lmaganda faqat tasavvur qilinadigan o'simliklar haqidagi barcha noaniq to'plamlarni nazarda tutamiz. Zotan, bu vaziyatda ular orqali emas, balki ba'zi o'rinlarda o'zgalarning

umumiy tushunchalari bilan nomlangan b i r o r tushuncha bilan ish ko'ramiz. Albatta, konsept har doim haqiqiy obyektlarning o'rnini bosadi, deb o'ylamaslik kerak. U subyektning ba'zi jihatlari yoki "adolat" konsepti kabi haqiqiy harakatlarning o'rnini bosishi mumkin. Va nihoyat, u har xil turdagi, hych bo'lmaganda o'ta aniq, ammo sof aqliy funksiyalarning o'rnini bosishi mumkin. Masalan, matematik konseptlar shunday konseptlardir.

Ming qirrali figura (mingburchak) konsepti cheksiz miqdordagi xilma-xil individual ming qirrali figuralarning o'rnini bosadi, ularning konkretligi har qanday individual obrazlarda yemas, balki bir qator fikriy hisoblash aktlarida, umuman olganda, berilgan figurani burchaklar va chiziqlar kabi elementlaridan uzoq muddatli sintezlashda yuzaga chiqadi.

Bu vaziyatda konsept ushbu, uzoq muddatli ehtimoldagi jarayonlarning o'rnini bosuvchi hisoblanadi. Umumiy holda, konseptlarning fikriy ko'lamdagi o'rinbosuvchi roli o'z maqsadi va muddaosiga ko'ra real hayotiy munosabatlar jabhasidagi har xil turdagi o'rin almashish funksiyalari bilan mos keladi. Bu kabi almashinishlar esa hayotiy jabhada benihoya ko'p. Bizni u yoki bu tarzda qiziqtirgan, bizni quvontiruvchi, ranjituvchi va umuman, bizning taqdirimizni tarkib toptiruvchi aktlar va predmetlarning real va bevosita qimmatini, odatda, ahamiyatga ega bo'lmaydi.

Biz har doim ham (haqiqat) bilan yuzma-yuz turmaymiz va boshqacha aytganda, hayotimizni belgilaydigan haqiqatlarning hayotiy ahamiyatini boshdan kechiramiz. Juda ko'p hollarda bu voqyelikning faqat o'rinbosarlari bilan to'qnash kelamiz va shuning o'ziyoq bizni ranjitadi, shodlantiradi, qo'rqitadi, umuman, hayotiy qiziqishimizni uyg'otadi. Bunday o'rinbosarlik munosabatlariga eng oddiy misol – bu puldir. Bu eng qo'pol holatdir. Biroq bizning hayotimiz favqulodda turli xil o'ta nozik, obyektlar va harakatlarning haqiqiy ma'nosi ularning biz bilan yoki bir-biri bilan aloqasining turli oraliq bo'g'inlariga o'tkaziluvchi o'rinbosarlik munosabatlari bilan to'liq. Ruhiiy moyillik (ifodasi) va bizga bo'lgan e'tibor o'rtasida (ularning) o'rinbosarlari bo'lmish e'tibor va xushmuomalalikning tashqi shakli yotadi. Hayot ofatlari va bizning o'rtamizda bizning taqdirimiz bog'liq bo'lgan odamlarni xushlamaslik (mavjud). Harbiy harakatlar boshlanmasidanoq diplomatik munosabatlar allaqachon tashvishga sola boshlaydi. Harbiy harakatdek manevr ba'zida haqiqiy jang o'rnini bosadi va pozitsiya taqdirini hal qiladi va hokazo va hokazo. Bu holatlarning barchasida real omil sifatida namoyon bo'lgan kichik va hatto ahamiyatsiz narsa ham o'ta salmoqli real samaraga bog'lanadi, chunki bu (narsa) u yoki bu real narsani "anglatadi", bunda ushbu "anglatuvchi" ba'zan oddiy belgi, ba'zan ifodalovchi ramz, ba'zan u yoki bu (amal)ni bajarishga doir ichki imkoniyat(potensial)ni ifodalovchi (alomat) bo'lishi mumkin. Ikkinchi holatda faqat belgilangan imkoniyat haqiqiy voqyelikning o'rnini bosishi mumkin. Belgilar, ramzlar va dastlabki bosqichlardagi o'rinbosar kuchning asosi nimada? Haqiqiy hayotiy munosabatlarda bularning barchasi o'ta xilma-xil asosga yega. Shunga qaramay, bilish va san'at sohasidagi o'rinbosarlarning ahamiyati o'ziga xos holatni namoyon etadi.

IV. BILISHGA YO'NALTIRILGAN (KOGNITIV) KONSEPTLAR TABIATI

Konsept predmet yoxud konkret tasavvurlar o'rnini bosadi. Gulning tuzilishi haqida ba'zi analitik yoki sintetik fikrlarni bildirganda, men darhol muayyan turdagi barcha gullar haqida fikrlay boshlayman, ularning yelemntlarini bog'layman yoki ajrataman. Noma'lum to'plam ustida bajara olmaydiganlarimni ularning biror-bir o'rinbosarlari ustida amalga oshiraman. O'sha biror-bir (narsaning) tabiati qanday bo'lsaki, o'sha, bitta (o'rinbosar) ustidagi amallarimning mukammalligi barcha gullar uchun ahamiyatli bo'lsa? (Miyaga kelgan) birinchi izoh shundan iboratki, konsept baribir barcha predmetlarga o'xshaydi yoki u ular haqidagi tasavvurlarning o'rnini bosa oladi. Zero, muayyan konsept tasavvurlarga yaqin turgandagina bunga imkon yaratiladi. Biroq shunday yaqinlik mavjudmi? Shubhasiz, qaysidir vaziyatlarda mavjud. Hych qanday aniqlikka ega bo'lmagan, umumiy tasavvurga ishora qiluvchi konsept hamda qat'iy individual tasavvurlar o'rtasida mashina, jumladan, parovoz singari konkret obrazlar va parovoz va uning texnik chizmasidagi umumiy sxemasi o'rtasida bo'lgani kabi o'tish formalari bor. Axir texnik chizmalar sxemalashtirishning, ya'ni umumlashtirishning barcha darajalariga ega. Shubhasizki, bizdagi ayrim konseptlar u yoki bu konkret detallardan mosuvo bo'lgan sxematik tasavvurlardan boshqa narsa emas, masalan, "ko'chada ketayotgan odam"ni bo'y-basti, qiyofasi va hatto jinsini farqlamagan holda tasavvur qilamiz. Biroq

bu tasavvur ustida ham noma'lum to'plam tarkibiga mansub yakka holat misolidagi fikriy jarayonni amalga oshirish mumkin. Bunday amaliyotni men, jumladan, "u yerda odamlar yomg'irda bo'kmoqda" deya turib ham sodir etaman. Biroq bu konsept ko'plab o'xshash obyektlarning nisbatan oddiy va nisbatan ahamiyatsiz bo'lgan sxematik chizmasi vazifasini o'taganda (amalga oshadi). Holbuki, "haqiqat", "huquq", "qonun" tushunchalarini aniqlayotganimizda bunday sxemalar haqida gapira olamizmi? Shunday qilib, konsept, agar uni namoyish etishning imkoni bo'lmasa, nima, degan savol o'z ahamiyatini saqlamoqda. Bu savolning yechimiga biz tomonimizdan keltirilgan umumiy hayotiy munosabatlarga doir o'xshash holatlar yaqinlashtiradi.

Yuqoridagi misollardan ko'rdikki, mazkur vaziyatlarda o'rinbosarlik qobiliyati u yoki bu amalni bajarish potensialiga asoslanadi. Bu ichki imkoniyatni belgilovchi aktlar ikkilamchi turda bo'lishi mumkin. Ular men nimanidir qila olishim va istashimni ko'rsatuvchi belgilar bo'lishi mumkin, xolos, yoki ular maqsad qilinganlarni amalga oshirishdagi ilk qadamlar ("primum movens") bo'lishi ham mumkin. Agar kimdir tanish (kimsa) qarshisida shlyapasini boshidan olsa, unda ushbu hurmat belgisi faqat e'tirof alomati bo'lishi mumkin, biroq tananing tahdidli holati (pozasi) – bu dushman ustiga yurishning ilk belgisidir va bu endi belgigina emas, bir qator ichki, ayrim hollarda esa aniq imkoniyatlarni ochuvchi harakat hamdir. Va primum movens qanchalar tez-tez sodir bo'ladi-yu, almashtirishlar miqdorini ko'paytirib yuboradi? Fikriy ko'lamda shunga o'xshash jihat bormikan? Bu rostdan xuddi shunday ekanligiga yetarlicha asoslar bor, chunki fikriy umumiyliklar qimmatli ehtimoldagi fikriy aniqlashtirishlarni yuzaga keltiruvchi (boshlang'ich) aktning "ibtido" munosabatli shaklida ifoda topadi. Adolat tushunchasi fikrning konkret insoniy xatti-harakatlar haqidagi tasavvurlar ustida bajaradigan muayyan amallari, ya'ni mazkur tasavvurlar orasida bizni axloqiy tomondan qiziqtirganlarni ajratib beruvchi amallarga taalluqli boshlang'ich akt-potensiyadir. Ushbu tushunchani birinchi marta yaratganimizda, boshqacha aytganda, unga o'rganganimizda, bu ishni ba'zi misollar yordamida bajaramiz. Tushuncha, birinchi navbatda, tasavvurlarning ma'lum bir majmuyi haqidagi nuqtai nazar va keyin ularni shu nuqtai nazardan turib, fikriy qayta ishlashga tayyorlikdir. Nuqtayi nazarda tushunchalar umumiyliги mujassam, chunki u mazkur "tur"dagi noma'lum to'plamlarga yoyilishi mumkin. Biroq ko'p hollarda avval ushbu "tur" mavjud bo'lishi va bu turga mansub predmetlarda nima abstraktlanishi mumkinligini bilish lozim, degan e'tirozlar uchraydi. Abstraktlash esa turning mavjudligiga ishora beradi, deb hisoblaydilar idealizm gnoseologlari. Ammo bu o'zboshimcha va shablon(stereotipli) e'tirozga chek qo'yish kerak. Abstraktlash orqali aynan nimani qayta ishlash kerakligini oldindan bilish shart yemas, chunki buni aqliy harakatning o'zi aniqlaydi va belgilaydi, o'z navbatida (aqliy harakat)ning o'zi ham u yoki bu nazariy yoxud amaliy qiziqish, aqliy tarbiya irodasi bilan belgilanadi.

Fikr imperativ va ijodiy (hodisa). Konkretlikka ma'lum bir aqliy qiziqish nuqtai nazaridan yondashib, u(fikr) o'zi uchun qiziq bo'lgan konkretlik guruhini belgilaydi va ko'p jihatdan bir xil bo'lgan narsaga qiziqishning bir xilligidan "jins"ni yaratadi. Jinsga doir umumiylik nuqtayi nazarlardagi umumiylik bilan izohlanadi. Va nuqtai nazarlarning birligi ongning birligi bilan izohlanadi. Konkretlik bo'yicha operatsiyalar asosida umumiyliklarni shakllantirish ishning dastlabki bosqichidir. U allaqachon o'rganilganda, tushunchani o'zlashtirganimizda, uning keragi bo'lmay qoladi. Va shundagina konsept bizning ongimizda "biror narsa"ning bir zumlik, tutqich bermas (tushunish qiyin bo'lgan) ko'rinishiga aylanadi. "Adolat" so'zini aytarkanmiz yoki eshitarkanmiz, biz buni "primum movens"ni ko'p bora sodir qilganlarimiz qatorida amalga oshiramiz. Zaruratga ko'ra biz oydinlashtirishimiz mumkin bo'lgan barcha narsa ushbu "primum movens"da imlitsit holatda mujassamlashadi. Konseptlar – bu fikriy konkretliklar murakkab "gulbandlarining kurtaklari". Odatiy fikrlashda psixologik jihatdan mutlaqo shaklsiz, ammo o'zida imkoniyatlarning murakkab tuzilmasini jamlovchi bu "kurtak"lardan voz kechish bilan chegaralanamiz. Biroq ularni ochishga harakat qilmaymiz, chunki ularning konkret voqyelanishi emas, ma'nosiga qiziqish bilan bandmiz. Bu ma'nolarni tashuvchilar nima va ularning mavjud tabiati nimada ko'rinadi? Biz uni faqat ikki tomonlama, ya'ni psixofiziologik xarakterga yega deb aytishimiz mumkin. U ruhiy va jismoniy aktlarning, ya'ni har ikki sohaning bir-biriga (bu sohalarni falsafiy ma'noda har qancha izohlamaylik) mavhum tarzda o'tib turishiga doir jarayon yaxlitligini namoyon etadi.

Konseptning tafakkur mahsuli ekani, uni faqat subyektiv ahamiyatli deb hisoblashga izn bermaydi. Garchi u (alohida) subyektning nuqtayi nazarini ifodalasa ham, bu nuqtayi nazar qandaydir obyektiv-real(xususiyatga ega)dir. Va nuqtai nazarning o'zi, agar u faqat nazariy (ahamiyatli) bo'lsa, obyektivlikka turli darajada yaqinlikka ega bo'ladi. Shuning uchun konsept adekvatlikning barcha darajalariga ega bo'lishi, tashqida mavjud bo'lishi va umumiy falsafiy ma'noda asoslantirilsa, hatto mavjudlikning ideal tabiatini ham aks yettirishi mumkin. Biroq (konseptlar misolidagi) bunday imkonning mavjudligi hamisha ham shunday bo'laveradi, degani emas. "Adolat" (справедливость) va "tartibsizlik" (беспорядок) gnoseologik jihatdan teng qiymatli konseptlardir, ammo adolat g'oyasini "more Platonico" (falsafiy yo'l)da talqin qilish mumkin bo'lsa, unda "tartibsizlik" konseptini insongacha qaror topgan va uning fikrlaridan tashqarida ham mavjud bo'lgan "tartibsizlik"ka doir g'oya misolida sharhlashning imkoni qolmaydi. Konseptni muayyan turdagi aniqliklarning fikriy tahlili(analiz va sintez)ni nazarda tutuvchi akt sifatidagi qarashlarimiz konseptning botinan o'zi (potensial) yo'nalgan narsalarning o'rnini qay tarzda bosa olishini tushuntiradi. Biroq yana bir muhim savol ham bor, ya'ni konseptlarda mantiqiy amallar qanday bajariladi, lahzalik, voqyelanishga tayyor aktlardagi qat'iy va aniq mantiqiy munosabatlar qanday sodir bo'lishi mumkin? Bu savolga javob berish uchun quyidagilarni nazardan qochirmaslik kerak. Ya'ni boshlang'ich, umuman, implitsitar(nutqiy voqyelanmagan) (nimadir) o'ta aniq dinamik tuzilmaga ega bo'lishi mumkin. Faqat belgilangan potentsiya o'zining ichki parchalanishida o'zi kasb etgan ahamiyat qadar yaxlit bo'lishi mumkin – pianinoning klavishlar ustidagi qo'l harakati tarkiban parchalanishga moyil tabiatli: bunda qo'l harakati, garchi o'zga dinamik, ya'ni asab qo'zg'alishi bilan bog'liq innervatsion xususiyatga ega bo'lsa-da (barmoqlar klavishlarga tushganda sodir bo'ladigan harakat qismlari pianinoning musiqa avvalida amalni bajarishga tayyorlik aktida yaxlit holda mujassamlangan bo'ladi. – M.Sh.). Qo'lning tegishli akkord yoki passajni chalishga tayyorligida akkordning harakat tarzidagi asab va muskul dinamikasi jamlangan bo'ladi.

Musiqachi, boshqacha qilib aytganda, asbobda bitta tovush yaratmasdan o'yinni fiziologik(jismonan) amalga oshirishi mumkin. Bundan tashqari, u klavishlardagi harakati muvaffaqiyatli chiqadimi-yo'qmi – oldindan anglashi mumkin. Bunda harakatga tayyorlik (potentsiya) aktidayoq tovushni anglashning to'g'ri va noto'g'ri ketma-ketligiga doir ko'rsatmalar belgilanishi mumkin. Shu kabi konsept ham, xuddi konkretliklar bilan bog'liq ehtimoldagi amallarga tayyorlik akti singari, o'zida mantiqiy me'yorlarga rioya qilish yoxud ulardan chekinishni namoyon qiladi. Biroq tezkor konseptlar yordamida mantiqan to'g'ri fikrlash faqat odatiy aqlga xos. Noodatiy fikrlash uchun esa aniqliklar (misollar, rasmlar va b.) ustida tayyorgarlik mashqlarini bajarish lozim. Bu nuqtayi nazardan konsept aniqliklar ustida bir xil uslubdagi harakatning loyihaviy eskizidir. Uning dinamik strukturasi va uni yo'naltiruchi natijalar strukturasi orasida geometrik figura va uning yuzadagi proyeksiyasi yoki fizikada yorug'lik nurlarining dinamik oqimi va ularning istalgan yuzada aks etgan chizgilariga o'xshash muvofiqlik mavjud. Bu vaziyatda proeksiya unga asos bo'lgan narsaga umuman o'xshamasligi ham mumkin, biroq ular orasida eng qat'iy, lekin o'zga shakl, o'zga dinamik va moddiy elementlarda ifodalangan mutanosiblik, o'sha-o'sha bir xil qonun amal qilishi mumkin. Shuning uchun ham konsept mantiqiy tahlilga tortilishi mumkin hamda bu tahlilning natijasi konseptga taalluqli bo'lgan barcha konkretliklarga nisbatan katta ahamiyatga ega bo'ladi. Biror kimsa tomonidan aytilgan "adolat" so'zi o'z ma'nosida tushuniladi, bu esa (ushbu so'zning) ma'nosini tushunuvchi ongida qandaydir soniyalik akti sodir etadi. Bu akt adolatli amallarga doir konkretliklar va umuman, hayotiy munosabatlar ustida bajarilgan fikriy amallarning yaxlit tizimini tarkib toptirish vazifasini o'taydi. Bu degani shuki, inson ushbu konkretliklar orasida uni axloqiy nuqtayi nazardan qiziqtirgan elementlarni ajrata ola bilishi va so'ngra bu elementlardan o'zaro munosabatlarning muayyan tizimini hosil qila bilishi kerak. U bu narsalarni amalga qiladimi? Yo'q, u bularni qilmaydi. U va (u kabi) suhbatda adolat haqida tushuncha hosil qilgan (odam) ham birlamchi akt-potensialarni anglash bilan chegaralanadilar. San'at texnikasida ham shunga monand nimadir kechadi. Skripkachi kamoni qo'liga olmay turib, skripka grifi ustida passaj(musiqadan lavha)ni unsiz amalga oshirishi mumkin; u bu harakatni oddiy chizg'ich ustida ham bajarishi va ayni vaqtda passajni yod olganligiga ich-ichidan ishonch hosil qilishi mumkin. Konseptlar – bu izohi soat, kunlar, ba'zida oylarga cho'ziladigan fikriy amallarning embrioni; masalan, tarixchi mutaxassis tushunchasidagi "Rim

imperiyasining qulashi” konsepti kabi. Ularning lahzada paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘lishi bilan biz ularda hech narsani ko‘rib ulgurmasligimiz, “adolat” so‘zini talaffuz qilganimizda, bu so‘z bilan chaqnagan fikr aynan nimadan iboratligini tushuna olmasligimiz ajablanarli yemasmi? Ammo biz buni nafaqat o‘tkinchi narsa bo‘lgani uchun, shuningdek, retrospektiv psixologik kuzatuv o‘z obyektiga xuddi tashqaridan yaqinlashgani uchun ham tushuna olmaymiz. Psixologik sezgi faqat kuzatilgan va kuzatish bir xil harakat bo‘lganda, ya’ni retrospeksiya bo‘lmaganda ko‘rinadi. Va musiqachi ham passaj uchun tayyorlanayotgan qo‘lidagi dinamik strukturani qanday qilib bo‘lsa-da, kuzata olmaydi. Biroq u buning tayyorgarlik ekanini aniq tushunadi va ba’zida (passajni) yengillik bilan amalga oshira olajagini aniq biladi ham, ya’ni u buni psixologik o‘z-o‘zini kuzatish akti orqali emas, asablardagi taranglik orqali anglaydi.

V. BADIY KONSEPTLAR

Ular haqida gapirishga bizni nima majbur qiladi? Go‘yo ular bilish konseptlariga tubdan qarama-qarshi emasdek? Bilish konseptlari – umumiyliklar, san‘at konseptlari – xususiydir. Ammo ushbu, odatiy tushuncha unchalik to‘g‘rimas. Albatta, badiiy asar, yaxlit qaralsa, individualdir: biroq uni qismlarda o‘rganarkanmiz, bu qismlar doimo qandaydir bir jinsli narsaning noaniq hajmini mujassam etganini sezmay qolmaymiz. Albatta, bu bir jinsli (nimadir) chegaralarining mantiqiy aniqligiga da’vo qilmaydi. Va (shakl-shamoyildagi) bu noaniqlikda badiiy konseptlarning bilish konseptlaridan farqli jihati ko‘rinadi. Biroq ular yana o‘zlarining psixologik murakkabliklari bilan ham farqlanadi. Bilish konseptlariga hislar, istaklar va umuman, irratsional hech narsa aralashmaydi. Badiiy konsept esa ko‘p hollarda uning ham, buning ham, boshqacha aytganda, tushunchalar, tasavvurlar, tuyg‘ular, hissiyot, ayrim vaqtlarda esa irodaviy(ixtiyoriy) namoyishlarning majmuasi bo‘lib hisoblanadi. Badiiy konseptlarga qandaydir psixologik kategoriyalar begonadir, deya ta’kidlash, shubhasiz, xatodir. Aksincha, badiiy sezgirlikning rivojlanishini kuzatib, psixologik kategoriyaning barcha ma’naviy qobiliyatlar bilan birga o‘z borishini ko‘rishimiz mumkin. Kognitiv idrok singari, badiiy idrokning mukammalligi uchun har doim ko‘p komponentli “appersepsion massa” zarur. Bu jihatni inkor etishda, vaholanki, “formalistlar”ning xatosi mavjud. Bilish konseptlari va badiiy konseptlar o‘rtasidagi yana bitta mavjud farqni kuzatish mumkin. Bilish konsepti har doim ideal va haqiqiy predmetlar ko‘pligiga aloqador bo‘ladi. U har doim undan tashqarida bo‘lgan narsani “anglatadi”. Bir qarashda, badiiy idrokda vaziyat butunlay boshqacha. Rassomning ijodi, aftidan, hech narsaga ishora qilmaydi, uning chegaralaridan tashqarida bo‘ladigan narsalarga taalluqli yemas. Bu ruhiy intilishning so‘nggi maqsadi. Biroq bunga qo‘shilib bo‘lmaydi. Na rassomning ijod mahsuli, na uning idrok etuvchiga ilk va bevosita ta’siri muallifning na badiiy yuklamasi va na uning idrok etuvchiga berishi mumkin bo‘lganlarni to‘liq yuzaga chiqara olmaydi. Muallif (idrok etuvchiga) o‘zi xohlaganidan ko‘ra kamroq narsalarni taqdim etadi, biroq idrok etuvchi bevosita taqdim etilganlar bilan hali maqsadga erisha olmaydi. U muallif anglatmoqchi bo‘lgan, biroq (to‘liq) yetkaza olmagan maslagini anglash maqsadida taqdim etilganlarni qandaydir to‘lg‘azishi shart. Vaholanki, muallif (o‘z) maslagini vaqti yoxud iste’dodi kamligidan emas, balki bu maslakda favqulodda ulkan va ifodalab bo‘lmas imkoniyat yotganligi uchun ham yetkaza olmagan bo‘lardir. Shubhasiz, badiiy asar predmeti ilmiy konseptdagidan ko‘ra mahobatliroq hajmda namoyon bo‘ladi. Shunga qaramay, uning ham, ilmiy konseptda bo‘lgani kabi, muayyan “jins”ga doir o‘z belgilangan yo‘nalishi bor. Aynan shunday holat badiiy asarlarni tushunish jarayonida o‘zining to‘liq tasdig‘ini topadi, zero, asarni anglash jarayoni hech qachon darhol yuz bermaydi, aksincha, (asarga nisbatan) takroriy yondashuvlarni talab qiladi. Holbuki, har bir yangi yondashuv badiiy idrok mazmunini yangi sohalarga nisbatan ilgari suradi. Biroq bu surilishning ham chegarasi bor, chunki har bir siljish (muallif maslagi bilan tobora mos kelmay qoluvchi) noaniq imkoniyatlarni ochib boradi.

Badiiy idrokka doir yuqoridagi qarash idrokning ko‘pincha muallif g‘oyasi bilan mos kelmay qolish holatini izohlaydi. Binobarin, (badiiy idrok egasi) uni (muallif maslagini) ba’zan buzib, o‘zgartiradi, qiymatini tushiradi, boshqa hollarda esa to‘ldiradi va boyitadi. Shubhasiz, shunday bo‘ladiki, idrok yetuvchi badiiy asarni muallifdan farqli yaxshiroq tushunadi, boshqacha aytganda, (idrok etuvchi muallif taqdim etgan) mazmunni to‘ldirishi yoki kashf etilayotgan imkoniyatlarga to‘g‘ri yo‘nalishni belgilashi evaziga asarni muallifning o‘ziga nisbatan yaxshiroq anglaydi. Badiiy konseptlarni kognitiv(bilishga yo‘naltirilgan) konseptlardan ajratib turgan narsa, yana o‘sha –

imkoniyatlar borasidagi noaniqlikdir. Bilish konseptlaridagi bu imkoniyatlar real voqeyelikka muvofiqlik shartlari yoxud mantiq qonuniyatlariga bo'ysundiriladi. Badiiy konsept yelementlarining aloqasi esa mantiq va real pragmatikaga mutlaqo begona bo'lgan badiiy assotsiatsiyaga asoslanadi. Bu assotsiativlikning o'ziga xos muntazamligi va talablari yo'q, deb aytib bo'lmaydi. Ammo ular hali ham hech qanday qoidalarga mos kelmaydi va har bir alohida holatda musiqiy ohangni rivojlantirish me'yoriga monand alohida individual me'yorni namoyon qiladi. Agar bu qonun bo'lsa, unda – bu individual o'sish qonuni.

Shu tarzda badiiy konseptlarning tabiati bilishga yo'naltirilgan konseptlar tabiati bilan qisman mos tushadi. Ularda ham ularning o'rnini bosuvchi kuch mavjud, chunki ular anglatgan ma'no ularda mavjud mazmundan ko'proqni tashkil qiladi va ulardan tashqarida mavjud bo'ladi. Va aynan assotsiatsiyalarning chegarasizligi ularni badiiy qiymat bilan ta'minlaydi. “Bashoratchi” Oleg konsepti “bilish” prozaik konseptiga qaraganda assotsiativ imkoniyatlarga ancha boy bo'lgani uchun, badiiy jihatdan qimmatlidir. U bizga Olegni uning jangovar qiyofasi bilan organik ravishda birlashtirilgan “yetakchilik” (alamatlari) zaxiraviy kuchlarining noaniq fonida gavdalanitirib beradi. Garchi bu assotsiatsiyalar aniq amalga oshirilmagan bo'lsa ham, lekin ulardagi yo'nalishning belgilanganligi kifoya. Shunday qilib, badiiy konseptda (kuzatuvda) berilmagan, faqat potensial mohiyatli(narsalar)ga nisbatan dinamik yo'nalishning o'zi yetarlicha qiymatga ega bo'ladi. Ammo badiiy idrok faoliyati bilan aniqlangan, biroq mavjud bo'lmagan ushbu narsa nima? Bu yerda, shubhasiz, obrazlarga ishora berishimiz kerak bo'ladi. Badiiy konsept obraz emas, holbuki u obrazga ega bo'lsa, bu yo tasodifiy yoki qisman namoyon bo'ladi. U(badiiy konsept), shubhasiz, xuddi bilishga yo'naltirilgan konseptlar o'zlarining mantiqiy “jins” hajmiga mos keluvchi konkret tasavvurlarga yo'naltirilgani singari dastlab ichki zaxira(potensial)dagi obrazlarga qarab intiladi. Badiiy konseptning ham o'ziga xos “jins” xususiyati bor, ammo u mantiqiy talqin doirasidan butunlay ozoddir. Undagi jinsga ishora berayotgan narsa, aslida badiiy so'zlarning asosiy ma'nosi bilan aniqlanuvchi obrazli shakllanishlardan organik tarzda o'sib chiqadi. Ba'zan bu obrazlar zanjiri butunlay boshqa, so'zlarning oddiy ma'nosi va ularning sintaktik aloqasi olib kelishi mumkin bo'lgan yo'nalishdan o'zga talqinga yo'naltiradi. Pushkin “yevgeniy Onegin”ni “Taqvodor, qoidaparst amakim” va hokazo so'zlar bilan boshlaganida, bu so'zlarning badiiy ahamiyatini umuman “amaki”ga emas, balki jiyani – Oneginga qaratadi. Bu kirish so'zlardagi kinoyaning negiziga allaqachon Oneginga taalluqli nimadir singdirilganidan, birinchi ishora aynan unga qaratiladi. Nima edi bu sha'ma, obrazmi? So'zning keng ma'nosidan kelib chiqsak – ha. Bunda allaqachon Oneginning psixologik chizgilari qaror topgan: uning yuqoridan pastga (sirg'aluvchi), lekin xotirjam, vazmin, kibrsiz nigohi, xudbinligi va shu kabilar. Mabodo bu obraz bo'lsa, unda u nafaqat unda mavjud va o'ziga uyg'un tarzda jalb qiluvchi narsalar tufayli, balki hali ochilmagan qirralar, ayniqsa, “shu kabilar”i bilan qimmatlidir. Shu jihatdan har bir badiiy konseptda qismlar asosida yaxlitlikni topish vazifasi mujassamdir. Mayli-da, bu butunlik hech qachon oydinlashmagani bilan, biroq eng muhimi, sizda uni ochishga kalit bor, u sizda zaxira sifatida mavjud, ya'ni bu yerda (bilishdagi kabi) zaxiradagi (nimadir)ning muayyan ma'no va qiymati mavjud. Ammo bundan-da ko'prog'ini aytishim kerak. Ayrim hollarda potensiya unda kashf etishga qodir bo'lganlarimizdan-da ko'proq ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni ba'zida potensiyani ochish imkoniyati go'yo “yo'qlikka singadi”. Bu “imkonsizlik”ning qiymati badiiy-hissiy konseptlarda ayniqsa ravshan namoyon bo'ladi. Zotan, bu konseptlar obrazlarni ochuvchi potensiyalardan tashqari rang-barang, to'lqinlantiruvchi hislar va kayfiyatlarni o'zida jamlaydi. Bosh ma'noda ifodalangan va biz bosh ma'no orqali ham tushuntirib bera olmaydigan noma'lum nimadir o'zining benihoyat o'tkir badiiy ta'sir kuchi bilan ajralib turadi. Jumladan, dahshat va sevgi jozibasi konseptlari ana shunday konseptlardandir. Bunda noma'lum va qandaydir tubsiz narsa oson talqin qilinuvchi yoki ayon narsalarga nisbatan bizni yanada chuqurroq bezovta qiladi. (Misol uchun) faqat Xoma atrofida aylanib yuradigan va qo'llari bilan chayqaladigan Gogol jodugari (uning hujumining ehtimoldagi usuli haqida hech narsa deyilmaydi), butun hayvonlar to'dasi bilan batafsil ta'riflangan Viyga qaraganda ancha qo'rqinch uyg'otadi. Va ular Xomaga itlar to'dasi kabi shoshilishganda, Viyga nisbatan dahshat aniq zaiflashadi. Bu yerda tirilgan o'liklar konsepti (hatto boshqa dunyoga taalluqli bo'lsa ham) yirtqich hayvonlar konseptiga qaraganda ancha qo'rqinchli, chunki ularning harakat tartibi ancha sodda va oddiy jismoniy hujum monand rivojlanadi.

Jodugar esa o'zining sirli imkoniyatlari tufayli qo'rqinchli, u, "Dahshatli qasos"dagi sehrigar singari ko'proq potensial noaniqlikka yega. Bu jihatdan badiiy in'ikoslarning intensivligi va badiiy idrok kuchi syujet pragmatikasining ochiqligi va ratsionalligi bilan umuman mos kelmaydi. Ehtimol, u hatto ulardan qandaydir erkinlikda eng katta darajaga erishadi. Blokning poetik konseptlarining kuchi ko'p jihatdan aynan shu erkinlikka bog'liq. Bunday hollarda ijodning siri ratsionallik yoki ravshanlikda yemas, balki badiiy assotsiatsiyani boshqaradigan obrazlar va so'zlarning maxsus tanlovida (mujassamlanadi).

VI. SO'Z BADIY KONSEPTNING TARKIBIY QISMI SIFATIDA

So'zning badiiy ijod va idrokda o'rni bilishga qaraganda sezilarli darajada farq qiladi. Bunda so'z asosan nominativ va definitiv vazifani bajaradi, ya'ni aniq anglatuvchi sifatida oddiy belgi, mantiqiy tushuntirish vositasi o'rnida esa ilmiy terminga aylanadi. Bu maqomdagi so'z o'zining botiniy ma'nolari bilan kam aloqadorlikda bo'ladi yoki ular bilan umuman bog'lanmaydi. San'atda so'z, asosan o'z ma'nosi bilan uzviy, uyg'un aloqadorlikda bo'lgan ramz (vazifasini o'taydi). Zotan, so'zning ramziy tabiati san'atdan tashqarida ham namoyon bo'ladi. Ya'ni ayrim so'zlarning u yoki bu darajadagi ifodaviylikka ega ekanligi allachon aniqlangan dalildir. Biroq uni tovushga taqlid, fiziologik assotsiativlik bilan bog'liq turli xil tashqi omillarga ishora bergan holda, o'ta yuzaki talqin qiladilar.

(Vaholanki,) bundanda ko'proqni tan olish kerak. O'sha murakkab ovozli akkord hisoblangan so'z va uning ma'nosi o'rtasida inson yuz qiyofasining uning xarakteri, tuyg'ulari, kayfiyati bilan aloqadorligiga monand munosabat mavjud bo'lishi mumkin. Bu borada ham turli anatomik va fiziologik tushuntirishlarni ilgari suradilar. Biroq (aynan) ular muayyan ifodaning fiziologik kelib chiqishi, mushaklar harakatining sababiyatini oydinlashtirib berishi mumkin. Biroq bu singari izohlar ifodaviylikni (o'ziga xos hodisa sifatida) hech qanaqasiga tushuntira olmaydi. Darhaqiqat, ifodaviylik o'zgacha mohiyatli va tushuntirib bo'lmas (hodisa). U ko'plik, nafaqat ko'plik, balki shu ko'plikning samimiyat, habitus'(tashqi ko'rinish, qiyofa) va tana harakati, ovozlar, bo'yoqlar kabi turli jinsdagi hodisotlar ichidagi yakka, ontologik asosga ega universal faktdir. So'zlar ikkilamchi ifodaviylikka ega: birlamchi va hosila.

Birlamchi ifodaviylik so'zni uning ma'nosi bilan tilning kelib chiqish va rivojlanish bosqichiga oid so'z yasalishining turli tashqi shakllari bilan bog'laydi. Bu ekspressivlik(ifodaviylik)da, albatta, o'ziga xos milliy subyektivlik mavjud. Tabiiyki, u har bir so'z uchun yaxlitdir. So'z ma'lum bir tilning butun murakkab tizimi fonida ifodaviylik kasb etadi, xuddi ko'z yuzning fonida ifodali bo'lgani kabi. Ammo alohida olingan so'zlar ham qisman ekspressivlikka yega. Ba'zan so'zning ma'nosi bilan u yoki bu darajadagi munosabati haqida gapirish mumkin. Bizga buni tajriba usulida sinab ko'rish mumkindek tuyuladi. Agar, masalan, biror tilning so'zlar guruhini tanlab, bu tilni bilmaydigan shaxslardan tegishli birlikning aynan qaysi so'zga taalluqli ekanini topish so'ralsa, ehtimolki, tasodifiy bo'lmagan statistik natijalar kelib chiqqan, ya'ni ma'lum tanlov yo'li bilan so'zlarni topish foizi xatolar sonidan sezilarli darajada oshgan bo'lardi. Tabiiyki, bunday tadqiqot psixologik va lingvistik jihatdan o'ta puxta ishlovni talab qiladi; tillarning qarindoshligini e'tibordan soqit qilish, nozik sezgirlikka ega va tajribaning mohiyatini tushunishga qodir odamlarni tanlash kerak bo'ladi va h.. Biroq agar so'zning birlamchi ifodaviyligi haqida so'z va ma'noning bir qadar qarindoshligi misolida fikr bildirishga to'g'ri kelsa, unda ikkilamchi ifodaviylik aniqroq va bo'yoqdor sanaladi. Agar so'zlarning birlamchi ifodaviyligini faqat so'z va ma'noning ma'lum bir qarindoshligining juda shartli ma'nosida gapirish mumkin bo'lsa, unda ikkilamchi allaqachon aniqroq va to'yingan. Biror so'z u yoki bu tarzda o'z ma'nosining belgisiga aylangandan so'ng, tilni o'rganuvchi uchun so'z va ma'noning tashqi aloqasi vaqt o'tishi bilan ichki va uyg'un bo'ladi. Bu yerda biz u yoki bu shakllantiruvchi omil ta'siri ostida yana tashqi mexanik munosabatlarning organik munosabatlarga aylanishining universal ontologik dalili bilan to'qnash kelamiz. Shunday qilib, tana a'zosidagi jismoniy jarayon fiziologik jarayonga aylanadi, butun organizmning bir qismi bo'lgan a'zoning fiziologik jarayoni biologik jarayon sanaladi, ya'ni u yanada katta uyg'unlikka ega bo'ladi, bir daraxtning novdasi, boshqasiga mexanik ravishda payvand qilinadi, vaqt o'tishi bilan uning organik qismiga aylanadi. Xuddi shunday, tajribali artistning qo'lidagi asbob uning tanasiga mexanik qo'shimchadan ko'ra ko'proq narsaga aylanadi. Ushbu ikkilamchi, so'zlarning orttirilgan

ekspressivligida bir nechta darajalanish(gradatsiya)ni ajratish kerak. Oddiy nasriy nutqda esa soʻzlarning toʻgʻridan-toʻgʻri maʼnosi va har xil majoziy maʼnolarini eʼtiborda tutish kerak. Poetik metonimiya va metaforalar – bu koʻchirishning faqat keskin koʻrinishi. Biroq poetik nutqda yana boshqa narsalarga ham eʼtibor qaratishga toʻgʻri keladi. Soʻzlar oʻz maʼnosi va turli koʻchimda kelgan maʼnolari bilan assotsiativ maʼnolarning alohida majmuasini yuzaga keltiradi. Albatta, markaziy konseptning bunday murakkablashuvi nasriy nutqda ham oʻringa ega. Biroq u yerda maʼnolarning mantiqiy va pragmatik aloqasiga boʻysundiriladi.

Poetik nutqda assotsiatsiyalar butunlay oʻzga qonuniyatlar asosida guruhlanadi. Bu yerda ular keng maʼnoda oʻziga xos “musiqiy akkord”ni tarkib toptiradi, vaholanki, bu akkorda soʻzning tovush xususiyatlari ayrim vaqtlarda oʻta muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda oʻziga xos jihat shundaki, koʻpincha soʻzlar oʻzlarining bosh maʼnosidan yiroqlashadi yoxud bu maʼno qandaydir begona, baʼzi hollarda esa hatto maʼnolarning syujetli aloqalariga zid keluvchi holatni namoyon qiladi. Bu vaziyatda endi soʻz – tovush va assotsiativ aloqalar bosh rolni oʻynay boshlaydi. Endi aynan biz tomonimizdan birinchi bobda keltirilgan misolga qaytishimiz mumkin. “Lukomore” – muhim ahamiyat kasb etmaydigan soʻz. Uning talqini koʻpi bilan (shuurimizda) dengiz sohilining bir zumlik tasavvurini uygʻotadi, xolos. Dengiz qirgʻogʻining “kamon”ni eslatishi, yaʼni pragmatik jihatdangina bunday gʻayritabiiy soʻzni oqlash hech bir maʼnoni yuzaga keltirmaydi va tabiiyki, obraz uchun (bu obraz kimningdir ongida vujudga kelgan boʻlsa ham) hech qanaqasiga xizmat qilmaydi. Bu yerdagi badiiy qiymat faqat shu soʻzda va u orqali belgilangan noaniq assotsiativ guruhdadir. Bu guruhga sinchiklab nazar tashlasak-da, baribir, undagi biror-bir aniqlikni topishda qiynalamiz. Biz “lukomore” soʻzi mushukning xirillashi bilan yaxshi uygʻunlashgani sababli bu oʻrinda oʻrinli qoʻllanganiga doir aniq eʼtirofni eshitishimizga toʻgʻri keldi. Ammo bu izoh uchun yetarli boʻlmaydi, chunki bu yerda mushuk(obrazi) badiiy jihatdan asoslantirilishi kerak. Gap shundaki, “lukomore” soʻzi ham, “mushuk” soʻzi ham bevosita “lukomore”ni vujudga keltiradi, mushuk esa obraz sifatida (asar) kirish(qismi)ning keyingi tasvirlari bilan bogʻliq assotsiativ obertonlarning butun akkordini hosil qiladi. Aynan ularda asosiy badiiy qimmat mujassamlanadi.

Nima oʻzi bu, obertonlar? Obrazlar, narsalar, harakatlar, tuygʻular, istaklarmi? Ha, bularning barchasi (asar) “kayfiyati”ni shakllantiradi. “Ruslan va Lyudmila” (asarining) kirishida Pushkin (oʻz oʻquvchisiga) bolalagida uyquga ketish oldida, “enagasi soʻzlagan ertaklarini tinglay turib”, turli shakllarda tuygan (shuurini qamragan) totli orzularni “yuqtirgisi keladi”. Bu ertaknamo xayol oʻzining obrazlar va soʻzlardan iborat alohida tartibiga ega hamda birgina “lukomore” soʻzining oʻziyoq ushbu, oʻziga xos simfoniyaning muhim komponenti sanaladi. Bu tartibning barcha obrazlarini toʻliq sanab, sharhlab oʻtishning imkoni yoʻq, zotan, bu uning nihoyatda murakkab qurilma boʻlgani bilan izohlanmaydi, balki qurilmada statik obrazlilik darajasiga qaraganda potentsiallik va dinamiklik kuchli. Bu yerda biz badiiy va bilish konseptlarining oʻxshash jihatlariga aloqador eng muhim nuqtaga toʻqnash kelamiz, yaʼni konsept va soʻz tabiatidagi eng botiniy va sirli boʻlgan, uning organik qismi hisoblanganlar potentsial tushuncha orqali ochiladi. Biroq potentsial (narsa) ikki maʼnoda tushunilishini nazarda tutish kerak: 1-shaklan, yaʼni bu jihat uchun hech qanday toʻsiq mavjud emas. Bunday imkoniyat mutlaqo haqiqatga mos kelmasligi mumkin. Biroq haqiqiy yoki faol-potentsial (narsa) ham mavjud. Bu u yoki voqyelikka mansub primum movens boʻlishi mumkin. Lekin bu voqyelikni u nimaga yoʻnalganiga koʻra potentsial deb atash mumkin. Potentsiallik maʼnoning eng muhim qadriyatiy xususiyati hisoblanadi. Ushbu qadriyat aynan konsept sanaladi, uning organik qismi esa soʻzdir. Soʻzni konseptning organik qismi sifatida belgilarkanmiz, buning narsa mohiyatan oʻz tasdigʻini topishini, biroq bu hamisha ham haqiqatga toʻgʻri kelavermasligini taʼkidlashimiz lozim.

Bizning soʻzlarimiz, Gumilyovning taʼbiri bilan aytganda, “oʻlik soʻzlar”. Sheʼriyat esa soʻzlarning oʻlik jismlariga sepiladigan “tirik suv”. Bunga ularni syujet mazmuniga mos tarzda tanlash orqali erishiladi. Tovush tizimi sifatida soʻz va uning maʼnosini bogʻlovchi boʻgʻin soʻzni uning maʼnosi bilan bogʻlovchi fiziologik jarayondir. Bu fiziologik jarayon soʻzlar talaffuz qilinmasa ham, masalan, faqat oʻqilgan yoki eslab qolinganda ham mavjud boʻladi. Shuningdek, biz ushbu jarayonni konsept tarkibiga ham tadbiiq qilamiz, chunki u badiiy inʼikoslarning ham tovushli, ham semantik tuzilishi bilan organik tarzda birikib ketgan va ular orasidagi eng muhim vosita hisoblanadi.

Konseptni psixo-fiziologik tabiatning voqyeligi sifatida tushunish idealistik gnosologizmning Gusserlean talqini tarafdorlarida e'tiroz uyg'otishi hamda "psixologizm" va "fiziologizm" da ayblovni yuzaga keltirishi tabiiy. "Bu psixologizm" yoki "faqat psixologiyadan iborat" degan qolip gaplar inson tabiati to'g'risidagi, uning ong birligi haqidagi o'ta qashshoq tushunchalardan darak. Biroq bunday tanbehlar bilan hisoblashishni allaqachon to'xtatish kerak. Qolipga aylangan "bu psixologizm" yoki bu "faqat psixologiya" iboralari inson tabiati va avvalambor, ong birligining chinakam achinarli talqinini fosh etadi. Go'yo bu "faqat" mafkuraviy umumiylikni yarata olmaydi va uni o'z harakatiga formal-struktur jihat sifatida moslashtira olmaydi. Go'yo bu harakatlarning zamonda mavjudligi bizning bu jihatni zamondan tashqarida ham ko'rib chiqishimizga va shu bilan "abadiy haqiqatlarni" o'rnatishimizga to'sqinlik qiladigandek. Va go'yo mafkuraviy umumiylik insondan tashqarida, umuman, zamonga doir voqyelikdan tashqarida bo'lishi kerakdek. Bu barcha "go'yo"larni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi.

Adabiyotlar

1. Неретина С. С. Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм П. Абеяра. – М., 1994. – С. 119.
2. Неретина С.С. Тропы и концепты. – М., 1999.
3. Лотте, Д.С. Основы построения научно-технической терминологии // Вопросы теории и методики. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 160 с.
4. Винокур, Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Труды Московского института истории, философии и литературы. Филологический факультет. Т. 5. – М., 1939.
5. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
6. Телия В. Н. Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – 176 с.
7. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М.: Школа "Языки русской культуры", 1997. – С. 40-76.
8. Антология концептов. Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. Том 1. Волгоград: Парадигма, 2005. – 352 с.
9. Стернин И.А. Семантико-когнитивный анализ языка. Монография. – Воронеж: Истоки, 2007.
10. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Русская словесность: от теории словесности к структуре текста: антология. – М.: Академия, 1997. – С. 280-287.
11. Вежицкая А. Лексикография и концептуальный анализ. – М.: Языки русской культуры, 2001. – 200 с.
12. Маслова В. А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2004. – 208 с.
13. Русская речь. Под редакцией В.Л.Щербы. Новая серия II. – Ленинград: АCADEMIA, 1928. – С. 28-44.
14. Русская словесность: От теории словесности к структуре текста: Антология / Под общ. ред. В.П. Нерознака. - М.: Academia, 1997. – С. 267-279.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000